

GENDER VA TIL: FEMINATIVLARNING IJTIMOY-MADANIY FUNKSIYASI

Mirzayeva Nozima - Turon Universiteti Andijon Filiali

1-bosqich magistranti

Email: Mirzyeva2026@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20377020>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikda feminativ neologizmlarning shakllanishi va rivojlanishi ijtimoiy tarmoqlar ta'siri asosida tahlil qilinadi. Internet platformalarining tilga ta'siri natijasida yangi feminativ birliklar paydo bo'lib, ular ayollarning ijtimoiy mavqei va rolini ifodalashda muhim vositaga aylanmoqda. Maqolada feminativlarning lingvistik xususiyatlari, ularning jamiyatdagi qabul qilinishi hamda gender stereotiplar bilan bog'liqligi yoritiladi.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы формирования и развития феминативных неологизмов в современной лингвистике под влиянием социальных сетей. В результате воздействия интернет-платформ на язык возникают новые феминативные единицы, которые становятся важным средством выражения социального статуса и роли женщин. В статье рассматриваются лингвистические особенности феминативов, их восприятие в обществе, а также их связь с гендерными стереотипами.

Abstract: This article analyzes the formation and development of feminine neologisms in modern linguistics under the influence of social media. As a result of the impact of internet platforms on language, new feminine lexical units emerge and become an important means of expressing the social status and role of women. The article highlights the linguistic features of feminatives, their acceptance in society, and their connection with gender stereotypes.

Kalit so'zlar: feminativlar, neologizm, ijtimoiy tarmoqlar, gender lingvistika, til o'zgarishi, raqamli diskurs.

Ключевые слова: феминативы, неологизм, социальные сети, гендерная лингвистика, языковые изменения, цифровой дискурс

Keywords: feminatives, neologism, social media, gender linguistics, language change, digital discourse

Hozirgi zamonda til o'zgarishlari va yangiliklarining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi. Internet platformalari til rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatib, yangi so'zlarning paydo bo'lishiga va til jarayonlarining tezlashishiga sabab bo'lmoqda. Jamiyatdagi o'zgarishlar bevosita tilning lug'at tarkibida aks etadi, xususan, ayol jinsiga oid so'z shakllarining ko'payishi ham shular jumlasidandir.

Ushbu jarayon natijasida feminativ neologizmlar paydo bo'ldi. Bugungi kunda "psixologinja", "avtorika", "deputatka", "bloggerka" kabi feminativ shakllar asosan internet muhitida uchramoqda. Bunday yangi so'zlar jamiyatda ayollarning o'rnini va ularning ijtimoiy ahamiyatini yanada yaqqol ko'rsatishga xizmat qiladi.

Biroq feminativlarga nisbatan munosabat har doim ham bir xil emas. Ba'zi hollarda ular bahsli yoki hatto salbiy qabul qilinadi. Buning asosiy sababi rus tilida bunday so'zlarni yaratish uchun yagona va barqaror so'z yasash tizimi to'liq shakllanmaganidir. Masalan, "ximik – ximikcha", "advokat – advokatsha", "shofyor – shofyorsha" kabi shakllar turlicha qo'llanadi va bu ularning til tizimida mustahkam o'rnashib ketishiga to'sqinlik qiladi.

1971-yilda I. Muchnik gender ifodasida muvozanatsizlik yuzaga kelganini ta'kidlagan. Uning fikricha, jamiyatdagi o'zgarishlar ayol kasblarini nomlash uchun yangi til shakllarini talab qilgan, biroq bu shakllar rasmiy me'yorlarda darhol mustahkamlanmagan. Natijada real til ehtiyoji va an'anaviy grammatik qoidalar o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelgan.[1]

Feminativlar ayollarga tegishli kasb, lavozim va ijtimoiy rollarni ifodalash uchun ishlatiladi. Keng ma'noda ular ayollar bilan bog'liq barcha tushunchalarni bildiradi. I. Fufaeva fikriga ko'ra,

ayollarni nomlashda ishlatiladigan soʻzlar shaxsning kasbi, yashash joyi, xulqi, qarindoshlik yoki etnik mansubligi kabi turli belgilarni aks ettirishi mumkin. Feminativlar gender identifikatsiyasini koʻrsatishga xizmat qiladi[2]. Tor maʼnoda esa ular erkak jinsidagi soʻzlardan maxsus qoʻshimchalar orqali yasalgan ayol shakllaridir. T. Jorj feminativlarni erkak jinsidagi otlarga parallel ravishda hosil boʻlgan leksik neologizmlar deb taʼriflaydi[3].

Barcha ayol jinsidagi soʻzlar feminativ hisoblanmaydi. Ularning bir qismi jins maʼnosini oʻzgartiruvchi quyidagi guruhlarga kiradi:

a) erkak jinsidagi soʻzlardan yasalgan va ayol shaxsni yoki “kimningdir rafiqasi” maʼnosini bildiruvchi otlar;

b) hayvon nomlaridan yasalgan urgʻochi jinsni bildiruvchi soʻzlar.

Tarixiy jihatdan feminativlar dastlab turli kasb va ijtimoiy rollarni aniq ajratish uchun keng qoʻllangan. Rus xalq ogʻzaki ijodida “vedunya”, “volshebniitsa”, “bogatirsha” kabi shakllar uchraydi. Kundalik hayotda esa “kuxarka”, “nyanka”, “shveya”, “krestyanka” kabi soʻzlar ishlatilgan. Klassik adabiyotda ayollar koʻpincha oilaviy maqom orqali ifodalangan: “knyaginya”, “grafinya”, “barinya” kabi soʻzlar ularning ijtimoiy mavqeini koʻrsatgan.

XX asrgacha koʻplab kasblar faqat erkaklar bilan bogʻliq boʻlgani uchun ularning ayol shakllari mavjud emas edi. Keyinchalik jamiyatdagi oʻzgarishlar natijasida ayollar turli sohalarga faol kirib bordi va “rabotnitsa”, “doʻyarka”, “letchitsa” kabi yangi feminativlar paydo boʻldi. Bu davrida feminativlar ayollarning mehnat va jamiyatdagi ishtirokini koʻrsatish uchun muhim vosita boʻlib xizmat qildi.

Vaqt oʻtishi bilan ilmiy va rasmiy uslubda umumiy, neytral shakllar kengroq qoʻllanila boshladi. Biroq bugungi kunda feminativlarning qayta faollashuvi til va jamiyatdagi yangi ijtimoiy tendensiyalar bilan bogʻliq holda kuzatilmoqda.

Feminizm rivojlanishi natijasida XX asr oxiriga kelib tilshunoslikda “ayollar tili” (genderga yoʻnaltirilgan nutq) konsepsiyasi paydo boʻldi. Ushbu yoʻnalishning boshlanishi sifatida amerikalik olim R. Lakoffning “Language and Woman’s Place” asari koʻrsatiladi. Unda muallif erkak va ayol nutqining xususiyatlari, farqlari hamda til orqali gender munosabatlarining ifodalanishini tahlil qilgan.

Avstraliyalik tadqiqotchi D. Spender “Man Made Language” (1980) asarida ayolning ijtimoiy mavqei koʻpincha erkak mavqeiga bogʻliq holda shakllanishini taʼkidlaydi. U tilning “erkak markazli” tizimi ayollarning ijtimoiy hayotdagi oʻrniga ham taʼsir qilishini koʻrsatadi.[4]

Rus tilshunosligida feminativlar muammosi A. Kirilina, A. Yeregin, E. Goroshko, I. Haleyeva, M. Tomskaya, L. Maslova, I. Fufaeva kabi olimlar tomonidan oʻrganilgan. Ushbu tadqiqotlarda asosan lingvistik tahlil usullari qoʻllanilib, feminativlarning til tizimidagi oʻrni va rivojlanish qonuniyatlari yoritilgan. Tadqiqotlar natijasida til rivojiga faqat geografik yoki ijtimoiy omillar emas, balki biologik omillar — jins va yosh ham taʼsir qilishi aniqlangan.

Hozirgi kunda feminativlar ayniqsa internet muhitida faol qoʻllanilmoqda. Buning sababi, bir tomondan, raqamli platformalarda erkin ifoda imkoniyati mavjud boʻlsa, ikkinchi tomondan, ularning asosiy foydalanuvchilari yoshlar hisoblanadi. Masalan, “Daktil” adabiy portalida “kurator_ka”, “avtor_ka”, “poet_ka”, “aktivist_ka”, “xudozhni_tsa”, “gruzchi_tsa” kabi feminativ shakllar uchraydi.

Umuman olganda, til jamiyatdagi gender stereotiplarini aks ettiradi. Rus tilida “medsestra”, “akusherka”, “nyanya” kabi soʻzlar ayollarga xos anʼanaviy rollar bilan bogʻliq boʻlib, “ayol — gʻamxoʻr, erkak — rahbar” kabi stereotiplarni mustahkamlaydi. Ayrim feminativlar esa (“pisatelnitsa”, “direktrisa”, “advokatka”) baʼzan salbiy yoki kamaytiruvchi maʼno soyasiga ega boʻlishi mumkin, bu esa tarixiy qarashlar bilan bogʻliq.

Shu bilan birga, til ijtimoiy oʻzgarishlar taʼsirida rivojlanib boradi. Zamonaviy feminativlar — “avtorka”, “bloggerka”, “direktorka” — eski stereotiplarni yumshatish va tilni yanada inklyuziv qilishga qaratilgan tendensiyaning natijasidir. Til jamiyatdagi gender rollarini nafaqat aks ettiradi, balki ularni shakllantirish va oʻzgartirishda ham faol rol oʻynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Asronova M.M. ENGLISH PHRASAL VERBS AND IDIOMS (O‘quvqo‘llanma), Andijon: “Worldlyknoweldge” MCHJ, 2023
2. МУЧНИК, И. П. (1971): Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке. Наука. Москва.
3. Вильковиская, М. (сост.). Казахстанская феминистская инициатива «Феминита». Алматы.
4. ТОМСКАЯ, М. М. (2005): Гендерные исследования в отечественной лингвистике. В М. М. Томская, Русский язык в современном обществе. Функциональные и статусные характеристики (102–130). [Электронный ресурс]. (12.01.2025). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-issledovaniya-v-otechestvennoy-lingvistike>
5. ФУФАЕВА, И. (2020): Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция. Издательство АСТ. Москва. 16.
6. ХАЛЕЕВА, И. (2001): Гендер в теории и практике обучения межъязыковой коммуникации. В И. Халеева (ред.), Гендер: язык, культура, коммуникация: доклады I международной конференции, (7–11). 17.